

TEORIILE COGNITIVISTE ÎN ABORDAREA DIDACTICII MODERNE

Nina PETROVSKI,
doctor habilitat, conferențiar universitar
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0002-4014-790X
Monica Maria MIHĂILĂ, doctorandă
Universitatea de Stat din Tiraspol
ORCID iD: 0000-0002-6960-0077

COGNITIVIST THEORIES IN THE APPROACH OF MODERN DIDACTICS

Abstract. Cognitive psychology proposes theories and explanations on the mechanisms of learning by processing information. Students not only receive information about the surrounding reality but they acquire knowledge to help them process or interpret the information. The level of investigation and the degree of generality of the cognitivist theories is narrower, but it is more operative in understanding and explaining various learning situations, including school-based learning. Thus, the students receive general information but with the possibility of structuring and organizing in explanatory assemblies the knowledge learned.

Keywords: cognitivism, cognitive psychology, gestalt theory, nativist theory, cognitive architecture theory, metacognition.

Rezumat. Psihologia cognitivă propune teorii și explicații asupra mecanismelor învățării prin procesarea de informații. Elevii nu receptează doar informații despre realitatea înconjurătoare, ci preiau cunoștințe care să-i ajute să prelucreze ori să interpreteze informațiile. Nivelul de investigație și gradul de generalitate al teoriilor cognitiviste este mai restrâns, dar este mai operativ în înțelegerea și explicarea diverselor situații de învățare, inclusiv a învățării de tip școlar. Astfel că elevii primesc informații cu un caracter general, dar cu posibilitatea de structurare și organizare în ansambluri explicative ale cunoștințelor predate.

Cuvinte-cheie: cognitivism, psihologia cognitivă, teoria gestaltistă, teoria nativistă, teoria arhitecturii cognitive, metacogniție.

Abordarea cognitivă s-a afirmat în psihologia învățării la sfârșitul anilor '50, fiind teoria dominantă a procesului învățării. Termenul de *cognitivism* își are originea în termenul *cogniție*, ce semnifică *cunoaștere și informație*, cu dublu sens: „cunoaștere-produs, ideea transmiterii materialelor de cultură și cunoaștere-proces, mecanisme și operații mintale necesare procesării informației pentru a fi realizată învățarea” [10, pp. 18-19]. În psihologia cognitivă este investigată în egală măsură dubla ipostază a cunoașterii, recunoscut fiind rolul memorării în învățare, al cunoștințelor, precum și cel al diverselor procesări informaționale subiacente actului de învățare.

Cognitivismul semnifică modul cum funcționează psihicul uman, încercând să descrie originea cunoștințelor noastre, felul în care le asimilăm, le conservăm și le reutilizăm. Dezvoltarea cognitivă poate urma căi ce sunt mai puțin determinate riguros și

că inteligența cunoscută ca performanță inteligentă e transformabilă. Teoria elaborată de psihologii cognitiviști folosește o bază experimentală mai solidă, ceea ce face să aibă o mai mare valoare epistemică.

Conform perspectivei cognitive, esența învățării este reprezentată de abilitatea organismului de a-și reprezenta mental evenimentele lumii externe și de a opera cu aceste reprezentări mentale mai degrabă decât cu elemente concrete ale realității. Înțelesul învățării cognitive se referă la toate activitățile implicate în achiziția, procesarea, organizarea și utilizarea cunoștințelor, cu alte cuvinte, toate acele abilități asociate cu gândirea și cunoașterea. În abordarea cognitivă a învățării accentul cade asupra cunoștințelor, învățarea fiind un proces activ în care cel care studiază este mai puțin „primitiv” de cunoștințe și mai mult „căutător” de informații. Se urmărește ca cel care învață să devină un expert, fiind și principalul agent al învățării.

Reieșind din specificul și importanța teoriilor cognitiviste pentru procesul educațional actual, ne propunem să evidențiem factorii și aspectele de interes didactic care dau valoare procesului educațional în învățământul contemporan.

Am presupus că dacă teoriile cognitiviste generează influențe vizibile asupra didacticii moderne, atunci analiza lor poate remite suficiente idei, în vederea formulării unor teze de reorientare a activităților de învățare.

Reprezentanții *teoriilor gestaltiste* susțin că la originea comportamentelor *procesele cognitive* sunt esențiale, astfel, dacă se dorește a influența comportamentul, nu se acționează direct asupra acestuia, ci asupra *activității cognitive* care îl orientează (W. Kolher, K. Koffka). Aici se include *învățarea prin insight*, care presupune un moment cognitiv specific, prin sesizarea bruscă a posibilității de a modifica favorabil câmpul perceput. În contextul acestor teorii, G. Katona demonstrează că *învățarea cu semnificație* și înțelegerea informației bazate pe intuiție sunt superioare memorării mecanice [11, p. 20]. *Învățarea cu semnificație* este un produs al organizării și al înțelegerii principiilor, pe când *învățarea fără sens* este rodul memorării și al exercițiului sec. M. Wertheimer după ce a analizat metodele din învățământ, a ajuns la concluzia că elevilor li se propun *soluții rutiniere*, în defavoarea gândirii creative. Astfel, a concluzionat că metodele nepotrivite folosite în învățare sunt responsabile pentru inabilitatea elevilor de a se confrunta cu situații problematice. El susține că în învățare trebuie susținută activitatea de reflecție, de înțelegere a problemelor, fiind esențială activitatea subiectului, insistând pe *rolul intuiției în învățare* [ibidem].

Potrivit teoriei cognitiviste (teoriei procesării de informații), sistemul cognitiv uman dispune de două proprietăți fundamentale: *de reprezentare și de raționament* [12]. În mintea umană se produce o serie de reprezentări mintale ale realității (în baza sarcinilor sau conținuturilor studiate) și se implică diferite mecanisme de procesare, pe baza cărora se operează asupra acestor reprezentări (utilizând anumite reguli, algoritme sau strategii). Adică, din momentul când ni se prezintă un anumit conținut, se inițiază un întreg proces prin care: separăm informația prezentată de multitudinea de abateri a atenției la alți factori din mediu; identificăm ceea ce este nou și ceea ce cunoaștem despre această informație; integrăm noile informații în baza de cunoștințe de care dispunem; decidem dacă este important să reținem (sau să ignorăm) anumite secvențe din informația prezentată. Unele dintre aceste procese sunt

supuse controlului conștient, pe când altele au loc în mod automat. Conținuturile sistemului cognitiv sunt reprezentările mintale, iar activitatea cognitivă se realizează prin intermediul mecanismelor de procesare, care constau în atribuirea de semnificații acestor reprezentări mintale – transformarea lor în cunoștințe [2, p. 12].

În cadrul *teoriei învățării nativiste* este acceptată legea efectului, ce se explică prin faptul că procesele care duc la atingerea scopului sunt modificate chiar de consecințele lor. De asemenea, este promovată ideea că problemele trebuie rezolvate inteligent și nu mecanic, iar un model de relații, care este descoperit sau înțeles într-o situație, poate fi transferat la alta. Gestaltismul este cognitivist, oferind o explicație holistică, opusă explicației atomiste a behaviorismului. Reprezentanți ai cognitivismului contemporan, K. Koffka și W. Kohler, susțin, în baza argumentelor experimentale, *primordialitatea întregului asupra părților* în activitatea psihică. Gestaltismul transpus în educație a condus la conturarea *teoriei intuiției*, ca noutate intelectuală, cu ajutorul căreia informațiile sunt rapid reorganizate, în vederea surprinderii noii relații între date și găsirii de soluții pentru anumite situații problematice. Punând în evidență gândirea și înțelegerea, gestaltismul arată astfel *caracterul adaptiv al învățării*, mergând până la identificarea acesteia cu activitatea de rezolvare a problemelor [6, p. 12].

R.M. Gagne, fiind influențat atât de ideile behaviorismului, cât și de cele cognitiviste, preluând principiile condiționării și ale învățării și rolul mediului intern în învățare, reprezintă *învățarea ierarhică*. El definește învățarea ca proces de interacțiune a individului cu mediul său, afirmând că un individ învață atunci când există o schimbare în performanța sa, iar aceasta este influențată de condiții interne (motivația) și externe (feedbackul primit de la o persoană din afară, profesorul). Poziția lui R. Gagne este *neobehavioristă*. El afirmă că învățarea este cea modificare a dispoziției sau capacității umane care poate fi menținută și nu poate fi atribuită procesului de creștere. Învățarea se obiectivează și se concretizează într-o modificare de performanță [4, p. 18].

Teoria socioculturală a învățării, care îi are ca reprezentanți pe L. Vîgotski, Ph. Meirieu, A. Bandura [3, p. 95], promovează teza *excentrării cunoștințelor*, care postulează că la originea dezvoltării se află acele cunoștințe pe care elevul le găsește deja în mediul cultural și pe care trebuie să le interiorizeze prin învățare. Se recunoaște rolul activității individuale în învățare, dar se precizează că aceasta se produce cu ajutorul adultului, ca mediator al în-

vătării. În școală această teorie și-a găsit reflectare în examinarea activităților organizate și a rolului profesorului. Deoarece semnificațiile se construiesc social, afirmă L. Vîgotski, educația nu se va centra pe elev, ci pe interacțiunea elev-ceilalți. Elevul trebuie să interacționeze cu cei mai experimentați ca el. Învățarea trebuie studiată, afirmă cercetătorul, prin raportare la predare-învățare, fiind o activitate integrată – *обучение*. Învățarea este o modalitate de *co-construcție a cunoștințelor, realizată de către elev, prin colaborare*.

Promotorul *învățării prin observație (observațională)*, A. Bandura, prevede că o mare parte din învățarea umană se bazează pe observarea și imitarea comportamentului altor persoane, care fac nu doar ceea ce li se spune că este bine să facă, ci și ceea ce observă la alte persoane. Prin modelare se pot învăța comportamente sociale, atitudini, valori, deprinderi. Pentru A. Bandura, învățarea se poate explica dacă se iau în considerare interacțiunile reciproce dintre: reprezentările cognitive ale persoanei, comportamentul real al persoanei, mediul social al persoanei. Acest model explicativ a fost numit „*modelul reciprocității triadice*” [Apud 3, p. 104]. Conform lui A. Bandura, furnizarea de modele pozitive, de comportament dezirabil social, sub diverse forme, este o necesitate, deoarece prezentarea personalităților de succes, în diferite domenii și analiza comportamentelor lor, a momentelor când reușesc, favorizează învățarea, iar observarea trebuie dublată de verbalizarea modelului pentru a obține imitări mai fidele. Această concepție a fost corelată cu rezultatele cercetărilor ce evidențiau comportamentul profesorului în clasă drept model de învățare prin imitație. A. Bandura remarcă, în acest sens, că învățarea prin observare este un proces de învățare deosebit de valoros, dacă nu chiar cel mai valoros [6, p. 12].

Situarea învățării în context social și teoria socio-constructivistă (J. Rotter) implică conceptul de *conflict sociocognitiv*, ce presupune nu doar rezolvarea unei probleme dificile, ci angajează, înainte de toate, o relație individuală, o relație cu celălalt. Obligația de a ține cont de punctul de vedere al celuilalt, incompatibil cu opinia proprie, devine sursă pentru progres, grupul producând acțiuni mai bine coordonate decât indivizii aparte. Conflictul sociocognitiv are efecte, astfel, când răspunsul elaborat nu este corect, iar învățarea devine o modalitate de *co-construcție a cunoștințelor*, realizată împreună cu altul, prin interacțiuni simetrice (elev-elev) sau asimetrice (elev-profesor). Conflictul sociocognitiv este esențial pentru învățare, fiind stimulat prin întărirea, controlul sau lărgirea câmpului de posibilități.

Învățarea prin descoperire îl are ca promotor pe J. Bruner, care afirmă că orice copil este capabil să învețe orice, dacă învățarea este organizată adecvat. Adultul, în acest caz, este prezent, selectând situațiile, încurajându-l pe elev să descopere el însuși principiile, angajându-l în dialoguri euristice. Sarcina adultului este de a transpune orice informație într-o formă apropiată înțelegerii de care este capabil elevul, devenind un facilitator al învățării.

Teoria genetic-cognitivă a lui J. Bruner (1970) constituie una dintre cele mai consistente descrieri în perspectiva cognitivă a învățării. J. Bruner își intitulează teoria drept teorie a instruirii și nu a învățării, aceasta fiind mai mult prescriptivă decât descriptivă. Fondată pe baza operei lui J. Piaget, autorul consideră învățarea principala modalitate de dezvoltare a proceselor cognitive, subliniind rolul gândirii analitice și intuitive a categoriilor de reprezentări. Cel care învață, selectează și transformă informațiile, construiește ipoteze, ia decizii, ajungând la o structură cognitivă, la o organizare a experiențelor, informațiilor în mod propriu.

Construcția mentală a structurilor cognitive se realizează prin rezolvare de probleme, gândire intuitivă, îmbinarea tipurilor de reprezentări. Pentru realizarea înțelegerii, transferului și implicit a dezvoltării intelectului, elevul trebuie să învețe independent, structurat și activ.

În viziunea lui J. Bruner, învățarea implică trei procese cognitive de bază: achiziția de informații, transformarea lor pentru a permite rezolvarea sarcinii, testarea și verificarea respectivei transformări. Dezvoltarea este condiționată de o serie de factori printre care: modul independent de interpretare a stimulilor, de interiorizare a evenimentelor în memorie, de nivelul utilizării limbajului verbal și simbolic și a categoriilor de reprezentări. Astfel, primei modalități de cunoaștere (cea activă) îi corespunde cunoașterea prin percepții și senzații, celei de-a doua (iconică) îi corespunde cunoașterea prin reprezentări și imaginație. Ulterior, într-o ultimă fază, este implicat procesul superior al gândirii, al abstractizării.

Autorul subliniază rolul componentelor psihologice în organizarea învățării, necesitatea adecvării condițiilor și metodelor în transpunerea conținuturilor, ținându-se cont de modalitățile de cunoaștere enunțate și menționează: „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate preda cu succes un obiect de învățământ, într-o formă intelectuală adecvată”.

Teoria lui J. Bruner evidențiază atât părțile negative, prevum și cele pozitive ale învățării școlare: pe

de o parte, scoaterea învățământului din contextul „acțiunii imediate” și transformarea învățării într-o activitate independentă, cu un scop bine determinat, facilitează distingerea esențialului de neesențial și elaborarea de idei complexe. Latura negativă ar fi riscul apariției formalismului și ruperii de realitate. De aceea, se pune accentul pe învățarea în scop formativ a elevului. Prin modelul oferit, autorul accentuează caracterul activ al învățării.

Teoria arhitecturii cognitive este descrisă de J.R. Anderson ca fiind un ansamblu relativ complet de concepte și principii care descriu construcția și organizarea sistemului cognitiv. „Cunoștințele declarative, ca informații despre fapte, evenimente etc., și cunoștințele procedurale, ca niște capacități motrice sau intelectuale, se formează într-un cadru personal de referință, considerat ca un nivel special al structurilor cognitive. Acest cadru este subiectiv, adesea incomunicabil și se construiește de-a lungul situațiilor, toate achizițiile fiind însoțite de „reziduuri”, organizate între ele, ce formează structurile cognitive. Cunoștințele noi se aglutinează cu cele vechi, formând scheme” [Apud 3, p. 145].

J.R. Anderson susține că toate cunoștințele pătrund în sistem la început într-o formă declarativă, aceasta fiind prima condiție a formării procedurilor. Cel ce învață trebuie să primească la început o sumă de informații și instrucțiuni ce constituie sursa pentru achiziția procedurilor ori a strategiilor de rezolvare a problemelor. Anume în învățarea școlară *achiziția procedurilor* are o însemnătate colosală, de aceea, se insistă pe „proceduralizarea cunoștințelor declarative” [16, p. 459].

Învățarea autoreglată și cerințele epistemologice (T.M. McDevitt, J. Ormrod) au în vedere exercitarea directă a controlului asupra activităților de învățare proprii, precum și învățarea rezultată din ideile și comportamentele generate de elevi și orientate sistematic spre atingerea scopurilor învățării. *Credințele epistemologice* se referă la *structura, sursa și certitudinea* informațiilor în concepția celor care învață, idee ce se schimbă cu vârsta, dar variază și după disciplina studiată. Acestea influențează căile prin care se învață: în cazul în care elevul crede că nu există legături între informații, el va memora, fără să-și pună problema priceperii cunoștințelor. Dacă va avea certitudinea că aceste cunoștințe se organizează în structuri, va dori să stabilească legături între ele. S-a dovedit că elevii, care au credințe epistemologice avansate, obțin performanțe la nivel ridicat.

Cognitiști susțin că a învăța înseamnă a integra cunoștințele noi în memoria permanentă. Orice

informație, care poate fi introdusă într-un sistem conceptual, e mai bine înțeleasă și memorată. Acest fapt este dependent de cunoștințele prealabile ale subiectului. Cognitiștii invocă frecvent importanța stării sistemului cognitiv în momentul învățării, deoarece constituie un cadru asimilator. Pe parcursul prelucrării informației, se face simțit rolul cunoștințelor anterioare.

D. Ausubel a elaborat un model cognitiv al achiziției cunoștințelor, în care a subliniat faptul că cel mai important lucru în învățare este ceea ce elevul cunoaște deja. În cadrul procesului de învățare, cunoștințele anterioare sunt necesare, deoarece o informație nouă care nu poate fi legată de una anterioară, devine nepotrivită. Elevul trebuie să fie capabil să organizeze și să mobilizeze în momentul învățării cunoștințele deja existente [11, p. 25].

Teoria cognitivă în educație se caracterizează prin:

- accentuarea rolului activ al elevului în învățare – utilizarea strategiilor de memorare (ca: repetarea materialului sau mai complex – prelucrarea în adâncime a materialului);
- importanța autoreglării în învățare;
- înțelegerea mai nuanțată a învățării individuale;
- rolul profesorului de a facilita învățarea prin: organizarea materialului (scheme, modele etc.), elaborarea/ sugerarea unor analogii, implicarea activă a elevilor în sarcini autentice de învățare – problematizarea, aplicarea practică, testarea cunoștințelor pe bază de proiecte.

Psihologia cognitivă studiază activitatea de învățare, respectiv modul în care elevul prelucrează informația, prin intermediul unor procese ca: memoria, gândirea, luarea de decizii, metacogniția și medierea [9]. Astfel, învățarea devine un proces intern, iar cunoștințele asimilate depind în bună măsură de capacitatea de procesare a elevului, de efortul depus în timpul învățării, de profunzimea de procesare și de modul de organizare și de structurare a cunoștințelor. Deci, psihologia cognitivă încearcă să evidențieze mecanismele procesării mentale, prin care elevul formulează ipoteze, ia decizii, utilizează informațiile pentru a face față diferitelor situații problematice, exploatează cunoștințele. Astfel, dacă behaviorismul este „interesat” de ceea „ce trebuie să știe elevul”, cognitivismul este „interesat” de ceea „ce trebuie să facă elevul pentru a ști” [2, pp. 12-13].

Studiile psihologice arată că învățarea școlară este una cognitivă, activitate complexă prin care se dobândesc cunoștințe noi și se elaborează structurile psihice corespunzătoare fiecărui stadiu de dezvoltare.

Multe dintre cercetările referitoare la învățare s-au centrat mai mult pe procesele mentale. „Cercetătorii au contrabalansat accentul pus pe aspectele cognitive ale învățării, demonstrând că acțiunea și contextul sunt părți integrante ale procesului de învățare însuși. Conceptele asociate procesului de învățare: *comunitate, practică, identitate, sens* sunt elemente ce polarizează discursurile teoreticienilor postmoderni” [15, p. 109].

Actualmente, în literatura de specialitate termenul de *metacogniție* stârnește și controverse. Motivele sunt: dificultatea de a distinge diferența dintre cunoștințe și metacunoștințe, cunoaștere și metacunoaștere, dintre sinonimia termenilor: control executiv, autoreglare. Pentru activitatea cognitivă amintim următoarele funcții executive: anticipare, planificare, control, metamemorie, metacomprehensiune. În psihologia cognitivă metacogniția este definită ca fiind „cunoștințele pe care le are subiectul despre funcționarea propriului său sistem cognitiv și care pot optimiza funcționarea acestuia” [9, p. 323].

Prin metacogniție înțelegem descoperirea unei semnificații, pe care cel care învață o atribuie experienței acumulate, apoi pleacă într-o nouă construcție, prin care se deosebește de alții și provoacă autoreglarea cunoașterii, a metodologiei de înțelegere și rezolvare.

Metacogniția a fost definită și de John H. Flavell ca fiind „cunoaștere despre fenomenele cognitive” („*cognition about cognitive phenomena*”) sau mai simplu „gândire despre gândire” („*thinking about thinking*”) [14, p. 186]. Schneider apreciază că „acest concept se referă la cunoștințele pe care oamenii le dețin despre propriile abilități de procesare a informațiilor, precum și cunoștințe despre natura sarcinilor cognitive și despre strategiile folosite pentru a face față unor astfel de sarcini. Mai mult decât atât, acesta include, de asemenea, competențe executive legate de monitorizarea și autoreglarea propriei activități cognitive” [1, p. 308]. Profesorii pot observa și evalua prin comunicarea cu elevii, importanța unui conținut, timpul alocat rezolvării unei probleme, stilul de învățare, gradualitatea efortului, prin dezvoltarea strategiilor metacognitive la elevi.

J.H. Flavell (1979) a descris metacogniția prin două aspecte majore: cunoștințele metacognitive, experiențele metacognitive sau reglatorii (strategii de control cognitiv) [7].

Cunoștințele metacognitive reprezintă aspectul declarativ al metacogniției și includ cunoștințele și credințele subiectului asupra fenomenelor legate de cogniție. Aceste cunoștințe se diferențiază în trei

categorii: cunoștințe referitoare la persoane, cunoștințe referitoare la sarcină și cunoștințe referitoare la strategii [14, p. 187].

Controlul metacognitiv se referă la capacitatea unui individ de a lua măsuri de remediere atunci când apare o eroare. Acesta implică capacitatea de a monitoriza progresul în sarcinile de învățare, de a sesiza și corecta erorile, de a analiza eficiența strategiilor de învățare folosite și de a schimba strategiile de învățare atunci când este necesar (D.S. Ridley, P.A. Schutz, R.S. Glanz, C.E. Weinstein) [13]. *Reglarea cunoașterii* (cogniției) se referă la activitățile metacognitive care ajută propriul control de gândire și învățare.

J. Delacour surprinde foarte bine toate aceste aspecte ale metacogniției în următoarea definiție: „Metacogniția este capacitatea de a-și reprezenta propria activitate cognitivă, de a-și evalua mijloacele și rezultatele, de a o ajusta diferitelor tipuri de probleme sau de situații prin alegerea deliberată a unor strategii și reguli și, mai ales, de a stabili caracterul adevărat sau fals al unor reprezentări” [14, p. 186].

În concepția metacognitiștilor, *inteligenta*, de exemplu, este organizată pe diferite niveluri ierarhice, accentul fiind pus pe capacitățile elevului de a-și evalua propriile sale activități și strategii. Activitățile metacognitive includ planificarea, prevederea, ghidarea, controlul rezultatelor obținute, transferul și generalizarea unei strategii de rezolvare. Principiul ce stă la baza oricărei situații de învățare este următorul: la început profesorul conduce activitatea elevului progresiv, profesorul și elevul își împart funcțiile care permit rezolvarea problemelor, elevul luând inițiativa, profesorul corectându-l și, la sfârșit, profesorul cedează controlul elevului și rămâne doar ca intermediar motivant și binevoitor. Învățarea constă în acest transfer al proceselor de control executiv de la profesor la elev, obiectivul vizând promovarea de către profesor a autonomiei cognitive a elevului [6, p. 19].

Perspectiva metacognitivă conferă educației intelectuale o resursă de evoluție constructivă la nivelul interacțiunii dintre psihologia cognitivă și didactica generală. Solicită elevului raportarea cunoștințelor la propriile procese cognitive, de percepție și reprezentare, dar mai ales de gândire și memorie. Are ca scop general realizarea autorefecției asupra stadiului atins în cunoaștere. Acest scop general este specificat la nivelul a trei obiective de referință: a) tratarea cunoașterii ca proces de construcție; b) practicarea metacogniției; c) rezolvarea conflictelor cognitive [5].

La nivelul interdependenței dintre componentele epistemologice de natură psihologică și socioculturală implicate în construirea informațiilor educative în activitatea de instruire, organizată formal și nonformal, cu deschideri multiple spre informal, poate fi identificată structura de bază a educației cognitive. Cele două categorii de componente sunt incluse în teoriile constructiviste ale învățării, de tip psihologic (structural-genetic) și sociocultural, promovate de J. Piaget și de L. Vîgotski [Apud 4].

În concluzie, teoriile și conceptele cognitiviste generează influențe vizibile asupra didacticii moderne. Fiecare autor, teorie, idee au contribuit la modelarea didacticii moderne. Dintre noile concepte care au apărut pentru ameliorarea învățării școlare putem aminti: *învățarea cu sens și semnificație*, *învățarea reflexivă*, *învățarea contextuală*, *arhitectura cogniti-*

vă etc. Cognitivismul abordează învățarea ca pe un proces de adăugare continuă a noilor experiențe la cele anterioare și construirea prin sinteză a unor noi structuri cognitive personale pentru fiecare persoană. Învățarea este considerată o căutare proprie a sensurilor și nu o reproducere mecanică, pune accentul pe manifestările personale, considerând elevul drept o persoană activă, implicată în propria formare. Învățarea este acceptată numai dacă ea are *sens și semnificație* pentru cel care învață.

În abordarea cognitivă a învățării, fiecare elev dorește să se informeze, va trebui nu numai să fie la curent cu ce este nou și eficient, dar și cu ceea ce este benefic pentru om. Ar fi de preferat să aleagă singur între mai multe alternative, să adere la acele achiziții științifice care să nu-i afecteze demnitatea de om și să nu-i pericliteze mersul firesc al existenței.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Borca C. Dezvoltarea competențelor metacognitive în școală. In: *Perspective pentru cercetarea în educație*. București: Editura Universitară, 2015, pp. 308-318.
2. Botgros I. *Eficiență și calitate în abordarea procesului educațional*. Ghid metodologic. Chișinău: IȘE (Tipografia „Print-Caro”), 2018.
3. Cocoradă E. *Introducere în teoriile învățării*. Iași: Editura „Polirom”, 2010.
4. Cristea S. *Recurs la pedagogie – Educația intelectuală ca educație cognitivă*. [cit. 31.01.2020]. Disponibil: <http://www.tribunainvatamantului.ro/recurs-la-pedagogie-educatia-intelectuala-ca-educatie-cognitiva/>
5. Cristea S. *Structura de bază a educației cognitive*. [cit. 22.05.2019]. Disponibil: <http://www.tribunainvatamantului.ro/structura-educatiei-cognitive/>
6. Dumitru Gh. *Comunicare și învățare*. București: Editura Didactică și Pedagogică R.A., 1998.
7. Flavell J.H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. In: *American Psychologist*, 1979, No. 34, pp. 906-911.
8. Frumos F. *Didactica. Fundamente și dezvoltări cognitiviste*. Iași: Editura „Polirom”, 2008.
9. Miclea M. *Psihologie cognitivă: Modele teoretico-experimentale*. Iași: Editura „Polirom”, 1999.
10. Neacșu I. *Instruire și învățare. Teorii, modele, strategii*. Ediția a II-a. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1999.
11. Petrovski N. *Învățarea pragmatică a istoriei*. Chișinău: Tipografia „Print-Caro”, 2012.
12. Piaget J. *Reprezentarea lumii la copil*. Traducere din l. franceză. Chișinău: Editura „Cartier”, 2005.
13. Ridley D.S., Schutz P.A., Glanz R.S., Weinstein C.E. Self-regulated Learning: the interactive influence of metacognitive awareness and goal-setting. In: *Journal of Experimental Education*, 1992, No. 60 (4), pp. 293-306.
13. Sălăvăstru D. *Psihologia învățării*. București: Editura „Polirom”, 2009.
14. Ulrich C. *Postmodernism și educație. O perspectivă caleidoscopică*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2007.
15. Zlate M. *Psihologia mecanismelor cognitive*. Iași: Editura „Polirom”, 1994.